

Lic. Yoanis Nariño Blanco

y06386667@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-0481-0827>

Institución de Educación Superior "Batallón Especial provincial, carretera malvender"

MsC. Mayelnay Navarro Duharte

maye000@nauta.cu

<https://orcid.org/0000-0002-7345-0681>

Institución de Educación Superior Hermanos Marañón.

Lic. Esperanza Paz Marrero

esperanzapaz@nauta.cu

<https://orcid.org/0000-0002-2033-8784>

Institución de Educación Superior Hermanos Marañón.

Cómo citar este texto:

Nariño Blanco, Y., Navarro Duharte, M., Paz Marrero, E. (2025). Estrategia metodológica para el proceso de enseñanza de los elementos técnicos de la defensa personal. Investigamos. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 1-18. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14719235>

Recibido: octubre 2024.

Aceptado: diciembre 2024.

Publicado: enero 2025.

Catalogado por:

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA DEFENSA PERSONAL

METHODOLOGICAL STRATEGY FOR THE TEACHING PROCESS OF THE TECHNICAL ELEMENTS OF SELF-DEFENSE

Yoanis Nariño Blanco

Licenciado en Cultura física. Institución de Educación Superior "Batallón Especial provincial, carretera malvender"
<https://orcid.org/0009-0007-0481-08217>
y06386667@gmail.com

Mayelnay Navarro Duharte

Máster en Gestión del proceso universitario. Institución de Educación Superior Hermanos Marañón
<https://orcid.org/0000-0002-7345-0681>
maye000@nauta.cu

Esperanza Paz Marrero

Licenciada en Derecho, Especialidad Instrucción Penal. Institución de Educación Superior Hermanos Marañón
<https://orcid.org/0000-0002-2033-8784>
esperanzapaz@nauta.cu

...

Correspondencia: y06386667@gmail.com

RESUMEN

Las fuerzas policiales en cada país como es el caso del Ministerio del Interior (MININT) en Cuba, es una fuerza altamente especializada, cuya misión principal es la de proteger a la ciudadanía, la paz interna y mantener la Seguridad del Estado. En esa dirección el MININT estipula que su personal esté entrenado en técnicas de defensa personal que le permitan cumplimentar sus misiones. Los procesos de perfeccionamiento educacional, son importantes y por insuficiencias en el desempeño de técnicas específicas se plantea como problema científico de esta investigación: ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los elementos técnicos de la defensa personal en el Instituto Docente Territorial del MININT de Santiago de Cuba? En la búsqueda de una concreción en la investigación se justifica asumir como objetivo: Elaborar una estrategia metodológica para el proceso de enseñanza de los elementos técnicos de la defensa personal en el Instituto Docente Territorial del MININT de Santiago de Cuba. La investigación se desarrolla con el empleo de métodos científicos, como la observación científica, la encuesta, la entrevista, la revisión de documentos, y la estadística descriptiva. Resultados: El aporte radica en una estrategia metodológica con el fin de ofrecer una orientación al instructor para la planificación del entrenamiento básico. Conclusiones: Durante el diagnóstico inicial se pudo comprobar la inexistencia de una estrategia metodológica que revela un limitado conocimiento e insuficiente práctica docente de los profesores con relación al empleo del tiempo para la impartición de los contenidos del programa.

Palabras clave: Estrategia metodológica, Seguridad, proceso de enseñanza, perfeccionamiento.

Abstract

The police forces in each country, such as the Ministry of the Interior (MININT) in Cuba, are highly specialized forces whose main mission is to protect citizens, internal peace and maintain State Security. In this regard, the MININT stipulates that its personnel be trained in self-defense techniques that allow them to fulfill

their missions. Educational improvement processes are important and due to inadequacies in the performance of specific techniques, the scientific problem of this research is: How to contribute to the improvement of the teaching-learning process of the technical elements of self-defense at the Territorial Teaching Institute of the MININT in Santiago de Cuba? In the search for a concrete result in the research, it is justified to assume as an objective: To develop a methodological strategy for the teaching process of the technical elements of self-defense at the Territorial Teaching Institute of the MININT in Santiago de Cuba. The research is developed using scientific methods, such as scientific observation, surveys, interviews, document reviews, and descriptive statistics. Results: The contribution lies in a methodological strategy in order to offer guidance to the instructor for planning basic training. Conclusions: During the initial diagnosis, the lack of a methodological strategy was found, which reveals limited knowledge and insufficient teaching practice of the teachers in relation to the use of time for teaching the contents of the program.

Keywords: Methodological strategy, Safety, teaching process, improvement.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O PROCESSO DE ENSINO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE DEFESA PESSOAL

Resumo

As forças policiais de cada país, como o Ministério do Interior (MININT) em Cuba, são forças altamente especializadas cuja principal missão é proteger os cidadãos, a paz interna e manter a Segurança do Estado. Nesse sentido, o Ministério da Defesa determina que seu efetivo seja treinado em técnicas de autodefesa que lhe permitam cumprir suas missões. Os processos de melhoria educacional são importantes e devido às deficiências no desempenho de técnicas específicas, o problema científico desta pesquisa é: Como contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos elementos técnicos de autodefesa no Instituto Territorial de Ensino? do Ministério de Santiago de Cuba? Na busca de um resultado concreto na pesquisa, justifica-se assumir como objetivo: Desenvolver uma estratégia metodológica para o processo de ensino dos elementos técnicos de autodefesa no Instituto Territorial de Ensino do MININT de Santiago de Cuba. A pesquisa é realizada usando métodos científicos, como observação científica, pesquisas, entrevistas, revisão de documentos e estatísticas descritivas. Resultados: A contribuição está em uma estratégia metodológica para orientar o instrutor no planejamento do treinamento básico. Conclusões: Durante o diagnóstico inicial, foi possível verificar a ausência de uma estratégia metodológica que revela conhecimento limitado e prática docente insuficiente dos professores em relação ao uso do tempo para o ensino dos conteúdos programáticos.

Palavras-chave: Estratégia metodológica, Segurança, processo de ensino, melhoria.

STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES DE L'AUTODÉFENSE

Résumé

Les forces de police de chaque pays, comme le Ministère de l'Intérieur (MININT) à Cuba, sont des forces hautement spécialisées dont la mission principale est de protéger les citoyens, la paix intérieure et de maintenir la sécurité de l'État. À cet égard, le ministère de la Défense stipule que son personnel soit formé aux

techniques d'autodéfense qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Les processus d'amélioration pédagogique sont importants et en raison des carences dans la performance de techniques spécifiques, le problème scientifique de cette recherche est : Comment contribuer à l'amélioration du processus d'enseignement-apprentissage des éléments techniques d'autodéfense à l'Institut d'Enseignement Territorial ? du Ministère de Santiago de Cuba ? Dans la recherche d'un résultat concret dans la recherche, il est justifié de supposer comme objectif : Développer une stratégie méthodologique pour le processus d'enseignement des éléments techniques d'autodéfense à l'Institut d'Enseignement Territorial du MININT de Santiago de Cuba. La recherche est réalisée à l'aide de méthodes scientifiques, telles que l'observation scientifique, les enquêtes, les entretiens, l'examen de documents et les statistiques descriptives. Résultats : La contribution réside dans une stratégie méthodologique afin d'offrir un guide à l'instructeur pour la planification de la formation de base. Conclusions : Lors du diagnostic initial, il a été possible de vérifier l'absence d'une stratégie méthodologique qui révèle des connaissances limitées et une pratique pédagogique insuffisante des enseignants par rapport à l'utilisation du temps pour l'enseignement des contenus du programme.

Mots-clés : Stratégie méthodologique, Sécurité, Processus d'enseignement, Amélioration.

INTRODUCCIÓN

El Ministerio del Interior (MININT) es una fuerza altamente especializada cuya misión principal es proteger a los líderes históricos de la Revolución y a los principales dirigentes del Partido y el Gobierno en Cuba, así como mantener la seguridad del Estado cubano, el orden interior y la tranquilidad ciudadana. Debido al complejo pronóstico de la situación operativa existente, se hace necesario que el MININT continúe elevando progresivamente los niveles de preparación requeridos para el cumplimiento exitoso de cualquier misión encomendada por la dirección de la Revolución.

Esto condiciona la aplicación de una enseñanza estable y dinámica, que garantice y estimule la profesionalidad requerida y el interés individual por la preparación en técnicas de defensa personal de las fuerzas de manera multilateral. El código de ética de los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y del MININT refleja, tanto instructiva como educativamente, el accionar que se debe desarrollar con un carácter cualitativamente superior.

Después del triunfo de la Revolución el 6 de junio de 1961 surge la necesidad de preparar las fuerzas del Ministerio del interior para enfrentar la contrarrevolución en sus diferentes manifestaciones a la Defensa Personal se le dedicaban varias horas de entrenamiento; no obstante, la imperfección en los contenidos, dosificación incorrecta de las cargas físicas y otros problemas organizativos, no impidieron que esta actividad proporcionara al combatiente habilidades indispensables para el cumplimiento de las misiones.

Incontables fueron las tareas en las que la participación de las fuerzas del Ministerio del Interior, bajo el efectivo entrenamiento de los especialistas en Defensa Personal resultaron determinantes para la salvaguarda de la Revolución y el prestigio de ésta.

La dirección de la institución siempre vislumbró en los combatientes y su desempeño, un alto nivel en la

ejecución de las acciones, así como una profesionalidad resultante de las prácticas sistemáticas del deporte y la preparación física de las fuerzas dentro del Ministerio del Interior plasmada en el documento rector “Orden No. 20 / 92 del Viceministro del Interior” que establece las medidas para la instrucción y la práctica de ejercicios en aras de fortalecer física y mentalmente a sus combatientes, a la vez que constituye un complemento para el enfrentamiento a las actividades subversivas, delictivas y conductas antisociales contra la nación.

Son numerosas las investigaciones realizadas en cuanto a la defensa personal utilizando técnicas de Jiu Jitsu, podemos citar a autores como Díaz (2006); Chirino Cabrera (2006); Silva (2009); Romay Pérez (2014); Benito García (2017); Gracie University (2025). Estos coinciden en que para poder ejecutar correctamente las técnicas contra arma blanca se necesita desarrollar las habilidades motrices básicas y deportivas, principalmente las físicas, perceptivas y socio motrices. Para tener una mejor visión a continuación se representa en el esquema como se desglosan estas habilidades para lograr una buena formación de las habilidades técnicas de combate.

Es por ello que el fomento de estudios en los Centros de Enseñanza se dedique necesariamente a la formación integral de los estudiantes y futuros combatientes del Ministerio del Interior, lo que representa el prototipo en la preparación de jóvenes con alta capacidad física y mental, meritorios valores políticos, morales, disciplinarios y la convicción de integrarse como futuros oficiales en esta institución armada.

Es importante además, para los oficiales del Ministerio del Interior la concordancia entre la preparación cultural integral y en el aspecto marcial de las artes de combate, ya que forma parte de la garantía para la seguridad en su labor profesional, además requiere de salud mental, buen aspecto exterior, equilibrio total de su personalidad, alto sentido del cumplimiento la tarea que se asigne y cumplimiento del deber, lo que posibilita claridad en sus principios éticos, así como fortaleza en su sistema de valores. Incide

La Disciplina Preparación Física y Defensa Personal está contenida dentro del Plan de Estudio para las fuerzas del Ministerio del Interior, con requerimientos esenciales, implícitos en sus Programas Analíticos para la formación de profesionales de **perfil amplio**, capaces de resolver los problemas más generales y frecuentes del enfrentamiento en el eslabón de base de la profesión (territorio y destacamento).

Los objetivos generales de la especialidad de Defensa Personal, se fundamentan en primer lugar, **defender** la Revolución Cubana; **prevenir** y **cortar** las actividades subversivas, delictivas, conductas antisociales e indisciplinas sociales, así como **resolver** con visión integral los problemas del enfrentamiento, para preservar la Seguridad Interior del país (Seguridad del Estado y el Orden Interior). La asignatura se sustenta en diversos principios de la didáctica y el entrenamiento deportivo, incidió este último en la instrucción de las habilidades y el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, más una recopilación de técnicas de diferentes artes marciales y deportes de combate, disposición que la fortalece desde el punto de vista estructural, situándola en considerable ventaja ante otras prácticas de luchas muy populares entre la población de distintas edades.

Estas asignaturas vinculan a los oficiales con la práctica sistemática de ejercicios físicos y técnicas de

Defensa Personal, que responden a las exigencias profesionales de una sociedad en constante evolución, para lo cual durante este proceso, hay un nexo amplio con información específica, donde adquiere la disposición combativa necesaria el miembro de dicho organismo, que enfrenta misiones de diferentes envergaduras y mantiene su salud en óptimas condiciones. Ante esta exigencia, los miembros del Ministerio del Interior requieren de una preparación superior para enfrentar cada vez las más complejas misiones dentro de la sociedad.

Todo ello conduce a la obligación de investigar nuevos campos en la defensa personal, fundamentados en criterios nuevos, referentes a la preparación de los combatientes del MININT en diferentes vertientes: física, técnica, teórica, psicológica y táctica; además de todas las ciencias biológicas, biomecánicas, morfológicas, bioquímicas, fisiológicas a fin de lograr el perfeccionamiento en la preparación de la defensa personal y física.

En tal sentido, autores como Mullerson (2019) se han referido que la Defensa Personal es una disciplina de combate que, tanto en el ámbito internacional como nacional, posee una importancia significativa por los beneficios que esta reporta en lo individual y lo colectivo. Esta actividad mejora las condiciones mentales y físicas de los practicantes (Esparza, 2019).

Por otro lado, se fortalece la educación y la formación de valores. En ella, se manifiesta una filosofía que incide en la conducta ética para la utilización de sus habilidades, elementos estos que conducen a realizar estudios e investigaciones (Parry y Wagner, 2019; Ferreira, 2020) se han referido La defensa personal la cual ocupa un lugar importante en la preparación de los oficiales del enfrentamiento. Esta, dota a los oficiales de una adecuada integralidad teórica, psicológica, física, técnica, táctica y combativa para su actuación profesional. Funciona de conjunto con la formación de una cultura general que les facilite cumplir las exigencias que demanda la sociedad en los momentos actuales. La sociedad exige el cumplimiento de la ley y el orden, por lo que confía en sus fuerzas militares para tal efecto social. Estos requerimientos del Estado y la población colocan a los oficiales de estar cada día más preparados para afrontar sus funciones profesionales Guttieri (2021).

En el MININT se ha producido una verdadera revolución en la preparación especializada de las fuerzas y en particular, la práctica de la defensa personal y la preparación física a partir del aumento de los categorizados en Tonfa y Defensa Personal, las competencias, en la creación de instalaciones y gimnasios en todas las provincias, lo que demuestra la preparación de las fuerzas, para garantizar la tranquilidad del pueblo y la seguridad política del país.

Las características que deben definir la práctica de los combates de Defensa Personal le corresponde una finalidad eminentemente táctica u operativa, por lo que el éxito de sus resultados depende, de la solución exitosa de los problemas que se presentan en la dinámica del combate, es decir de la táctica utilizada, la que se sustenta no solo en el desarrollo del pensamiento táctico, sino también del pensamiento operativo que en gran medida determina la calidad de las soluciones motrices seleccionadas durante el enfrentamiento.

Estas soluciones motrices se desarrollan y se perfeccionan por medio de la preparación técnico-táctica, la cual es la encargada de dotar a los combatientes de un banco de recursos y habilidades combativas para solucionar los posibles problemas que puedan surgir durante el combate o enfrentamiento operativo. Es conocido que el combate es multifactorial, impredecible e imprevisible en la mayoría de las ocasiones, pero a pesar de esto, la experiencia acumulada, el estudio de la actividad competitiva, y la tendencia actual de acercar la preparación en lo posible a las condiciones reales del enfrentamiento, hace necesario que los entrenadores modelen en el entrenamiento las acciones más comunes y efectivas que ocurren en la dinámica del combate.

DESARROLLO

La preparación de los agentes del orden público y todo el Ministerio del Interior, condiciona la aplicación de un proceso de enseñanza estable y dinámico que garantice la requerida profesionalidad y dominio de las diferentes artes marciales, donde se puede encontrar en la situación de tener que defenderse ante un ataque y el Estado se encuentra enfrascado en múltiples estrategias para el desarrollo del país y seguir manteniendo la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

Cuba ha sido sede y continúa siéndolo de diferentes eventos internacionales de gran significación económica, diplomática, cultural, etc., que de hecho convierte a los participantes en objetivos de interés para los servicios especiales de los Estados Unidos, pues todo lo que tienda o sienta bases para mejorar la situación del país, de hecho resulta de interés operativo para el enemigo y no se excluye la posibilidad de que para impedir los resultados que se esperan, en un momento determinado tomen estos eventos como pretexto para convocar a la realización de manifestaciones o reclamo social como la ocurrida el 11 de junio del 2021, o como objetos de secuestro de naves y aeronaves con fines migratorios en el territorio nacional y empleando diferentes fuerzas y medios, llegando incluso al empleo de sus fuerzas de operaciones especiales.

Estos intereses pueden condicionar la necesidad de emplear a los Agentes del Orden para la protección de personalidades o instalaciones económicas cortar las acciones de secuestros y terroristas, así como graves alteraciones del orden o manifestaciones, mediante la persuasión o con el empleo de la fuerza.

Para ello se hace necesario preparar a los miembros Agentes del Orden con un caudal de conocimientos científicos y desarrollarle las habilidades necesarias, con vista a desarrollar el trabajo profesional.

A pesar del trabajo realizado por parte de los especialistas en defensa personal para lograr un alto nivel de motivación en los Agentes Orden Público y que los mismos tomen conciencia de la importancia que tiene la formación de valores durante la práctica de actividad física y defensa personal en la labor cotidiana, para poder obtener resultados satisfactorios en el cumplimiento de las tareas asignadas, se constatan insuficiencias relacionadas con la formación de valores durante la práctica de esta actividades,

Se declara como problema científico: ¿Cómo contribuir a la formación de valores en los Agentes del Orden Público, durante la práctica de actividad física y defensa personal con vistas a mejorar el enfrentamiento en el trabajo profesional?

Objetivo de investigación: Elaborar una alternativa metodológica para la formación de valores en los Agentes del Orden Público, durante la práctica de actividad física y defensa personal con vistas a mejorar el enfrentamiento en el trabajo profesional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Análisis-Síntesis: Con el fin de analizar la información respecto al problema objeto y campo de la investigación y fundamentar teóricamente el trabajo.

Sistémico-Estructural: Con el objetivo de valorar las diferentes acciones participativas propuestas en el trabajo, así como su concepción de sistema que permita ser efectiva teniendo en cuenta el objetivo deseado.

Métodos del nivel empírico: Observación: Se utiliza con el objetivo de constatar el estado actual de los Agentes del Orden Público, en relación a las variables que se estudian.

Además, nos apoyamos en las **técnicas de investigación** siguientes:

Entrevista Individual: Con el objetivo de valorar a través de las diferentes opiniones el nivel de conocimiento de los Agentes del Orden Público relacionados con la formación de valores y modelos de actuación.

Entrevista Grupal: Con el objetivo de valorar a través de los diferentes criterios y opiniones de Profesores, el proceso de formación de valores y modelos de actuación de los Agentes del Orden Público relacionadas con la práctica de actividad física y defensa personal

Técnicas Estadísticas y/o de Procesamiento de Información: las técnicas estadísticas utilizadas fueron:

El Cálculo Porcentual: Esta técnica se empleó con el objetivo de cuantificar los resultados arrojados por los diferentes instrumentos aplicados a la muestra objeto de estudio.

Aporte Práctico:

La significación práctica está dada en la elaboración de una alternativa metodológica para la formación de valores que permita elevar el nivel del trabajo profesional, en los Agentes del Orden Público durante la práctica de actividad física y defensa personal, lo cual le permitiría perder el temor durante el enfrentamiento, evitar agresiones físicas, así como elevar su estado de ánimo y ser más profesionales en el modo de actuación.

Novedad Científica:

El trabajo aporta una alternativa metodológica para la formación de valores que seleccionadas adecuadamente con enfoque personológico permita elevar el nivel de actuación profesional de los Agentes del Orden Público durante el enfrentamiento.

El trabajo resulta novedoso la alternativa metodológica para la formación de valores, ha sido aplicado de forma exitoso en diferentes estaciones de la PNR de Santiago de Cuba, para el

desarrollo de la investigación se escogieron muestras de diferentes Estaciones , lo que avala la propuesta científica, debido a que el sistema propuesto no solo responde a las características de la muestra seleccionada, su aporte esencial es precisamente, que los Agentes del Orden Público tomen conciencia de la formación de valores durante la práctica de actividad física y defensa personal, pues favorece elevar su desempeño profesional y le brinda mayor seguridad, confianza en el momento de actuación.

Análisis de los resultados del diagnóstico inicial.

- Falta de conocimientos de los valores éticos y aplicación del modelo de actuación durante el desarrollo de su trabajo profesional en los Agentes del Orden Público.
- Prevalencia de tabúes en los Agentes del Orden Público relacionados con la formación de valores, dado al bajo nivel cultural integral, desconocimientos de los modelos de actuación y el desarrollo de su trabajo profesional.
- Bajo nivel de conocimiento en los Agentes del Orden Público, sobre la importancia de la formación de valores y modelo de actuación, relacionada con la práctica de ejercicios físicos y defensa personal, para el desarrollo de su trabajo profesional.

Para poder obtener los resultados en el diagnóstico inicial se tomaron en cuenta los siguientes indicadores:

A partir de la necesidad de profundizar en la situación del objeto de investigación en relación con el problema científico, se realizó un diagnóstico del estado actual al proceso de enseñanza de la Defensa Personal del MININT. La razón fue la búsqueda de relación en el proceso de fundamentación del problema científico de la investigación, que se empleó para valorar las acciones por parte de los instructores en dicho proceso.

El diagnóstico dispuso de una población de 9 (100%) instructores de Defensa Personal de la IDT “Antonio Maceo” de Santiago de Cuba. Se incluyeron 3 (100%) Orden Público.

En el diagnóstico se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores de análisis:

- Metodología para la enseñanza de los combates de Defensa Personal.
- La enseñanza de los combates en los Centros de Estudios y las unidades del Ministerio del Interior.
- Nivel de iniciativas metodológicas acerca del empleo de nuevos programas.

- El diagnóstico se efectuó en el 2023-2024 y consistió en:
- Encuestas a 9 oficiales en la IDT “Antonio Maceo: todos son instructores de Defensa Personal.
- Entrevista a directivos (coordinadores de la IDT “Antonio Maceo”).
- Observación a clases.
- Análisis documental.
- Resultados de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico a través de las encuestas a profesores:
- Poca utilización del programa, y el empleo de las horas extra para su superación personal, así como para la actualización de los contenidos del Programa.
- Limitado empleo de las horas extra para intercambiar todo tipo de informaciones y recursos con colegas de la profesión que les permita desarrollar entre todo un trabajo colaborativo/cooperativo.
- Iniciativas aisladas y asistemáticas por parte de algunos profesores que orientan el empleo de la defensa personal e información actualizada acerca de temas particulares relacionados con los contenidos de sus asignaturas.
- Exigua práctica docente encaminada a la indicación a los estudiantes del envío y recepción de tareas, proyectos o cualquier otra información de interés a través de las clases.
- Limitada actividad colaborativa-cooperativa a través de las clases entre oficiales y instructores para resolver situaciones académicas e investigativas de interés común.
- Exiguo conocimiento por oficiales y instructores, de las posibilidades que les pueden ofrecer la defensa personal, para el desarrollo de sus tareas y funciones.
- Limitado uso de estrategias individuales y comunicativas para la reconstrucción del contenido en la diversidad de contextos formativos, todo lo cual apunta a un insuficiente proceso de construcción crítica de su proceso formativo.
- Uso inadecuado de métodos y estrategias interactivas con otros sujetos socializadores de su proceso formativo.

La entrevista a coordinadores de carreras arrojó los siguientes planteamientos:

- Aún es insuficiente el número y la organización de los materiales docentes y horas, a disposición de los oficiales.

- Las horas clases no se aprovechan de manera efectiva por e oficiales y instructores en función del proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras.
- Resulta insuficiente la preparación didáctica y tecnológica de los instructores, en la utilización de los recursos y el empleo de nuevos métodos de aprendizaje que requiere la formación del profesional actual.
- Resulta pertinente y necesaria la proyección de un plan de superación didáctico-tecnológica a los instructores para que puedan desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza de los elementos técnicos de la defensa personal.
- La observación a clases, dirigida a evaluar el desempeño de los instructores con relación al empleo del nuevo programa reveló:
- Escasa información por parte de los instructores acerca del nuevo programa y la inadecuada utilización de la misma.
- Limitado uso, con fines docentes, de las horas extra para la comunicación con los oficiales, con otros instructores y colegas de la profesión.
- Limitado aprovechamiento de las horas extra en el desarrollo de las actividades docentes (para realizar consultas, para debates de temas de interés de la profesión, para situar materiales, para la imposición y evaluación de tareas extra clases y proyectos de curso, entre otras).
- Escaso uso y desarrollo de materiales didácticos para la docencia, (tutoriales, libros y folletos electrónicos, páginas Web interactivas, entre otros).
- Poca interacción profesional, a través de la intranet universitaria, con otros profesores de la carrera de dentro y fuera de la institución, para intercambiar con estos informaciones y recursos, así como para desarrollar trabajos de interés común.
- Poca atención individualizada a sus estudiantes, que les permitan atender sus principales dificultades, así como detectar sus potencialidades.
- No explotan en toda su magnitud los programas profesionales.
- Emplean medios didácticos tradicionales y utilizan una evaluación encaminada a medir resultados finales.

La triangulación de los resultados del diagnóstico permitió comprobar que existe un limitado conocimiento y por ende una insuficiente práctica docente de los profesores de IDT “Antonio Maceo” del MININT con relación al empleo de los nuevos programas para la impartición de los contenidos de las asignaturas, más los limitados

niveles de iniciativas didáctico-metodológicas acerca del empleo de las horas extra.

Lo anterior evidenció el necesario perfeccionamiento metodológico para el proceso de enseñanza de los elementos técnicos de la defensa personal con un significado y sentido de transformación, a partir de la sistematización didáctico-metodológica, como elemento dinamizador de dicho proceso, todo lo cual se convirtió en la orientación epistemológica de la presente investigación.

Los resultados fueron los siguientes:

- Los Agente del Orden Público en un 90%, plantean que la práctica de ejercicios físicos y defensas personal son beneficiosos para la promoción de salud y contribuye a mejorar el modo de actuación profesional, así como controla o mejora la salud de algunos que padezcan ciertas enfermedades, alegan que se sienten agotados, dado al horario variables de trabajo que presentan, además de la falta de recursos y condiciones mínimas para realizar actividad física, o tienen otras tareas que cumplimentar.
- No se sienten interesados para realizar actividad física y defensa personal por no tener un local adecuado, y expresan que si los locales estuvieran un mínimo de condiciones para el aseo personal luego de realizar la actividad fuese más factible.
- Más del 80% de los Agente del Orden Público de la muestra seleccionada laboran en diferentes horarios, y no tienen tiempo de practicar actividad física y defensa personal porque tienen que cumplir con sus obligaciones laborales.
- En las entrevistas realizadas a especialistas de defensa personal se pudo constatar lo siguiente:
- Los especialistas exponen en un 70%, que el trabajo que realizan no es sistemático dado al bajo porcentaje de asistencias, expresan que los Agente del Orden Público no sienten motivación ni apoyo por los factores a la práctica de actividad física y defensa personal, que los locales o áreas no reúnen las condiciones para el desarrollo de esta actividad, además de la falta de recursos, no se profundizan en las causas que originan que los mismos no asistan, no se observa proyecciones con vista a mejorar esta problemática.
- Los especialistas señalan una relación adecuada entre los programas de estudios propuestos y el trabajo que debe realizar el profesor de defensa personal en la atención a los Agente del Orden Público, aunque se expresa que está relación existe, en la realidad es conocido que no se realiza de forma sistemática.
- Igualmente, en un 70 % se pudo constatar que los Agente del Orden Público se sienten desmotivados, pues a veces el profesor no le da la preparación suficiente.
- Se pudo constatar en un 70 % que los Agente del Orden Público, no dominan la importancia que

tiene la práctica sistemática de ejercicios físicos, y defensa personal, para el mejoramiento de su salud, aunque expresan que son importantes no tienen un conocimiento profundo de la necesidad de la aplicación sistemática de estos para el desarrollo del trabajo profesional.

La observación a clases, dirigida a evaluar el desempeño de los profesores con relación al empleo del nuevo programa reveló:

- Escasa información por parte de los profesores acerca del nuevo programa y la inadecuada utilización de la misma.
- Limitado uso, con fines docentes, de las horas extra para la comunicación con los estudiantes, con otros profesores y colegas de la profesión.
- Limitado aprovechamiento de las horas extra en el desarrollo de las actividades en los locales (para realizar consultas, para debates de temas de interés de la profesión, para situar materiales, para la imposición y evaluación de las técnicas de combate.
- Escaso uso y desarrollo de materiales didácticos para la docencia, (tutoriales, libros y folletos electrónicos, páginas Web interactivas, entre otros).
- Poca atención individualizada a los oficiales, que les permitan atender sus principales dificultades, así como detectar sus potencialidades.
- No explotan en toda su magnitud los programas profesionales relativos a la defensa personal.
- Emplean medios didácticos tradicionales y utilizan una evaluación encaminada a medir resultados finales.

La triangulación de los resultados del diagnóstico permitió comprobar que existe un limitado conocimiento y por ende una insuficiente práctica docente de los profesores de IDT "Antonio Maceo" del MININT con relación al empleo de los nuevos programas para la impartición de los ejercicios para la defensa personal, más los limitados niveles de iniciativas didáctico-metodológicas acerca del empleo de las horas extra.

Lo anterior evidenció el necesario perfeccionamiento metodológico para el proceso de enseñanza de los elementos técnicos de la defensa personal con un significado y sentido de transformación, a partir de la sistematización didáctico-metodológica, como elemento dinamizador de dicho proceso, todo lo cual se convirtió en la orientación epistemológica de la presente investigación.

Definición de términos

Sistema: Conjunto de reglas o principios enlazados entre sí, las cuales combinan las partes reunidas para obtener un resultado o formar un conjunto.

Acciones: Ejercicio de la posibilidad de hacer. Efecto que causa un agente sobre algo. Poner en funcionamiento un mecanismo o parte de él.

Acciones Participativas: Instrumentos y herramientas de trabajo que propician desde la participación del grupo la reflexión y la solución de diferentes problemas que se presentan en proceso de atención a los diferentes grupos sociales.

Actividad Física: Acciones físicas que se realizan para promover el desarrollo corporal y el bienestar de las personas.

Calidad de vida: Es el contrato incluyente de todos los factores que impactan en la vida del individuo. Se define como el mejor estado de salud, es decir de bienestar físico y social, desarrollando al máximo todo lo que queda en sus capacidades físicas mentales y sociales.

Motivación: Es una manifestación del nivel más elevado del desarrollo de la motivación humana, producto automático del desarrollo de la personalidad, alcanzable.

La palabra motivación deriva del latín *motivus* o *motus*, que significa 'causa del movimiento'. La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo». Otros autores definen la motivación como «la raíz dinámica del comportamiento»; es decir, «los factores o determinantes internos que incitan a una acción». La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.

Defensa Personal: (Del lat. *Defēnsa personālis*) es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o repeler una agresión, realizadas por uno mismo y para sí mismo.

También recibe otras denominaciones como autoprotección o seguridad personal, no obstante estos conceptos tienen un ámbito mayor, donde destaca fundamentalmente el componente preventivo. Sistema de defensa que estudia las armas y otros instrumentos naturales para preservar la integridad física y la vida, ante posibles accidentes o agresiones personales. Se refiere también a la realización de ejercicios bélicos o de lucha, con y sin armas entre dos contendientes.

Es la actuación personal que ejerce un individuo o grupo de ellos, para proteger instituciones, bienes personales o privados, que se concreta mediante acciones violentas que limiten o impidan el daño ante una agresión, con un papel protagónico del actuante y se determina por su preparación y condiciones personales suficientes para cumplir esta función.

Capacidad Física: El concepto de capacidades físicas está dado por aquellas condiciones morfo-funcionales que posee el organismo y que constituyen la base para el aprendizaje y el perfeccionamiento de acciones motrices físico-deportivas. (Colectivo de autores departamento de Gimnasia Básica 2000)

Habilidades físico-técnicas: Conjunto de acciones y movimientos con gran influencia en las técnicas de una o varias artes marciales, que tiene como finalidad preservar la integridad física de una persona, si se utiliza de forma eficaz.

Aportes de la estrategia

Aporte Práctico: La estrategia metodológica desarrollada ofrece una orientación clara para los instructores en la planificación del entrenamiento básico, operativo y de combate de Defensa Personal. Esta estrategia incluye una distribución del tiempo destinada a cada preparación, basada en las etapas de preparación y los objetivos pedagógicos de los programas de enseñanza de defensa personal.

RESULTADOS

Metodología para la Enseñanza: La investigación permitió determinar procedimientos y acciones metodológicas, y elaborar una metodología específica para la enseñanza de los combates de Defensa Personal en el MININT IDT Antonio Maceo. Esta metodología se estructura en tres etapas, cada una con procedimientos metodológicos y organizativos, además de acciones específicas. La tercera etapa facilita la retroalimentación del proceso, organizando la integralidad de la propuesta mediante un condicionamiento dialéctico.

Evaluación y Perfeccionamiento: La propuesta metodológica fue valorada por especialistas, quienes destacaron su importancia social, factibilidad, novedad, y posibilidades de aplicación y generalización. Las sugerencias y opiniones de los especialistas permitieron perfeccionar la metodología, lo que fue de gran utilidad para el investigador.

CONCLUSIONES

La investigación evidencia la necesidad de implementar un proceso de entrenamiento sistemático de defensa personal en la IDT Antonio Maceo. Los especialistas consultados demostraron la efectividad de los indicadores de pertinencia, factibilidad, prioridad e integralidad en el diseño de un proceso prospectivo para brindar superación profesional al personal de la IDT Antonio Maceo en el aspecto de la defensa personal.

REFERENCIAS

Amaya Cruz, M. A. (2020). Estrategia pedagógica para implementar la defensa personal en las clases de educación física del grado 11-1 del Instituto Técnico "Gonzalo Suárez Rendón" Tunja. *Revista Salud, Historia Y Sanidad*, 15(1), 49–55.

<https://agenf.org/ojs/index.php/shs/article/view/317>

Barroso, G., Calero, S., Sánchez, B. (2015). *Evaluación Ex ante de proyectos: Gestión integrada de organizaciones de Actividad Física y Deporte*. Quito: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

https://www.researchgate.net/publication/318561329_Evaluacion_Ex_ante_de_proyectos_Gestion_integ

[rada de organizaciones de Actividad Física y Deporte](#)

- Barzaga-Sablón, O. S., Pincay, H. J., Nevárez-Barberán, J. V., Cobeña, M. V. (2019). Gestión de la información y toma de decisiones en organizaciones educativas. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(2), 120-130.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7025997>
- Benito García, J. M. (2017) *Programa de cinturón verde defensa personal policial. Técnicas de detención*. Programa defensa personal policial.
<https://www.fmlucha.es/ficheros/Programa/2017-DPP-FML-FEL/Programa-CVerde-DPPx.pdf>
- Chirino Cabrera, R. (2006). La acción táctica en las competiciones de combate. Deporte: karate-do. *Lecturas: Educación física y deportes*, (100), 37.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2147596>
- Díaz, J. (2006) *El Kaisendo. Defensa Personal Integral*.
- Díaz, J. (2008). *El kaisendo y la Defensa Personal Policial*
- Escalona, R. V., Machado, M. D., Santisteban, J. A. (2021). La enseñanza aprendizaje de la técnica Ap Chagui en la iniciación deportiva del taekwondo. *Revista Científica Olímpica*, 18(2), 928-939.
<https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/view/2584>
- Esparza, A. T. (2019). Influencia de una unidad didáctica de defensa personal sobre actitudes violentas de los alumnos. *Athlos: Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte*, 16, 24-35.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522022000200501#B4
- Ferreira, J. E. (2020). Judô: princípios para uma educação integral à luz dos fundamentos histórico-filosóficos da cultura japonesa. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 24(261), 105-119.
<https://doi.org/10.46642/efd.v24i261.595>
- García, C. A., Berta, L. M., Madrigal, A. (2018). Selección de talentos para deportes de combate en las Unidades Educativas de Talento Deportivo venezolanas. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 23(245), 147-162.
<https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/view/917>
- Gracie University (2025) *Gracie Combatives - Programa para principiantes*.
<https://www.gracieuniversity.com/Pages/Public/Course?enc=vsGdmSaTikLU4BRiE%2fqMwA%3d%3d>
- Guttieri, K. (2006). Chapter 9 Professional Military Education in Democracies. En *Bruneau, T., Tollefson, S. (Ed.), Who Guards the Guardians and How: Democratic Civil-Military Relations* (pp. 235-262). New York, USA: University of Texas Press.
<https://doi.org/10.7560/712782-012>

- Jaramillo, J. E., Sotomayor, P. R. (2017). Estudio diagnóstico de las actividades físico-recreativas en la academia de guerra del ejército ecuatoriano. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(3), 1-13.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03002017000300002&script=sci_arttext&tlng=pt
- Jensen, A. E., Laird, M., Jameson, J. T., Kelly, K. R. (2019). Prevalence of musculoskeletal injuries sustained during marine corps recruit training. *Military Medicine*, 184(Supplement_1), 511-520.
<https://doi.org/10.1093/milmed/usy387>
- Mihalache, G. (2018). Psychological preparedness in judo and its role in the multilateral preparedness of the future officers. *Journal of Defense Resources Management (JoDRM)*, 9(2), 172-179.
<https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=719157>
- Mildestein, M. E., Lugones, J. L., Pascual, J. (2019). Exigencias del combate de judo para la etapa de iniciación del judoca. *Revista Conrado*, 15(66), 54-58.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000100054
- Mullerson, R. (2019). Self-defense in the contemporary world. In *Law and Force in the New International Order* (pp. 13-25). Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429034244-2/self-defense-contemporary-world-rein-mullerson>
- Nicewarner, C. L. (2001). The Marine Martial Arts Program and the Training of One Rifle Company. *Marine Corps Gazette*, 85(12), 14-16.
<https://www.fitness.marines.mil/Portals/211/documents/MCO%201500.59A.pdf>
- Ordoñez, D. F., Sandoval, M. L., Torres, J. C. (2017). Diagnóstico del uso del tiempo libre en el curso de formación de soldados (Nativos) "IWIAS". *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(1), 1-14.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002017000100016
- Origua Rios, S., Marks, J., Estevan, I., Barnett, L. M. (2018). Health benefits of hard martial arts in adults: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*, 36(14), 1614-1622.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1406297>
- Parry, J., Wagner, M. (2019). The contribution of martial arts to moral development. Ido Movement for Culture. *Journal of Martial Arts Anthropology*, 19(1), 1-8.
<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Contribution-of-Martial-Arts-to-Moral-Mart%C3%ADnkov%C3%A1-Parry/a554d447a1baf02e925bd3c4dfc284e162e0b53b>
- Pérez, B. (2014). *Defensa personal aplicada a las artes marciales. Didáctica y Programación*. Coruña, España.
https://www.researchgate.net/publication/350189974_ESTRATEGIA_PEDAGOGICA_PARA_IMPLMENTAR_LA_DEFENSA_PERSONAL_EN_LAS_CLASES_DE_EDUCACION_FISICA_DEL_GRADO_11-

1 DEL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON TUNJA

- Romanenko, V., Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Tolstoplet, E., Tropin, Y., Goloha, V. (2018). Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity: Comparative analysis. *Physical Activity Review*, 6, 87-93.
<https://doi.org/10.16926/par.2018.06.12>
- Romay Pérez, B. (2014) *Defensa personal aplicada a las Artes Marciales. Didáctica y programación*. Federación Gallega de Judo y D.A.
<https://www.fgjudo.com/documentacion/TITULACION2014/CURSODEF.ENTR.NIV.II.2014.pdf>
- Sánchez Córdova, B., Lastres Madrigal, A., Arias Moreno, E. R., Mesa Anoceto, M., Vidaurreta Bueno, R., García Chacón, L. D. (2020). Deportes de combate, hacia un modelo de finalidad táctica de selección de talentos. Podium. *Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 15(3), 389-407.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522020000300389
- Silva Sansaricq, Y. (2009). *Metodología para la enseñanza de los combates de defensa personal en los centros de estudios del ministerio del interior*. [tesis en opción al grado académico de master en entrenamiento deportivo. Instituto Superior de Cultura Física Comandante Manuel Fajardo].
<https://dspace.uclv.edu.cu/server/api/core/bitstreams/ce4f7fd7-2ba2-4c77-aa7c-eda091c5d36a/content>
- Staller, M. S., Cole, J. C., Zaiser, B., Körner, S. (2019). Representative training with less risk: The effects of non-lethal training and conventional ammunition in police use of force training on heart rate variability. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 13(4), 411-425.
<https://doi.org/10.1093/police/pax054>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos